

Atmosfera ko'rsatkichlari	Havo harorati	Havo nisbiy namligi	Atmosfera bosimi	Shamol tezligi
gerpetobiontlar miqdori	0,34	-0,34	-0,24	0,01

Yorug'lik tutqichlariga tushgan qo'ng'izlar miqdori bilan atmosfera fizik ko'rsatkichlari orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti (r).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Сезонная динамика численности жуков-герпетобионтов в агроценозах Зеравшанской долины](#) ХФЗ Хамзаев Р.А., Алимова Л.Х., Умурзакова М.С. Научное обозрение. Биологические Науки. – РФ, 41-45
2. [Buxoro va Qorako'l oazisi vizildoq qo'ngizlarining \(coleoptera, carabidae\) taksonomik tarkibi.](#) XFZ 3. Alimova L.X. Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. –Namangan, 108-113.
3. [Изучение морфометрических особенностей Machozetus Lehmanni Menetries, 1848 - эндемика средней Азии.](#) ХФ Зокирова Д.Ф., Алимова Л.Х. Научное обозрение. Биологические Науки. РФ. 1 (1), 16-21.

BO'LAJAK "TEKNOLOGIYA" FANI O'QITUVCHISINING MUHIM KASBIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARI

Mo'minova Dilnavoz Komilovna

BuxDU mustaqil izlanuvchisi

Аннотация: В данной статье по направлению «Технология» содержание модуля «Швейное оборудование», выполнение и оценка экспериментальных испытаний по развитию важных профессиональных качеств будущего учителя «Технологии», критерии мнений про этапы сказано.

Ключевые слова: Технологии, важные, профессиональные, качества, развитие, экспериментальная работа, оценка, критерии, компетентность, цифровая среда.

Abstract: In this article, in the "Technology" field of study, the content of the "Sewing equipment" module, the implementation and evaluation of experimental tests on the development of important professional qualities of the future "Technology" teacher, criteria opinions about the stages are stated.

Key words: Science of technology, important, professional, qualities, development, experimental work, assessment, criteria, competence, digital environment.

Аннотация: Ushbu maqolada "Texnologiya" ta'lim yo'nalishida "Tikuvchilik jihozlari" modulini mazmuni bo'yicha bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini o'tkazish va baholash, mezon bosqichlari haqida fikrlar bayon etilgan.

Калит so'zlar: Texnologiya fani, muhim, kasbiy, sifatlar, rivojlantirish, tajriba-sinov ishlari, baholash, mezonlar, kompetensiya, raqamli muhit.

Mamlakatimizda ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha ko'zga ko'rinarli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa umumta'lim maktablari uchun pedagoglar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassalarida raqamlashtirish ta'lim muhitida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarini tayyorlash muhim hisoblanadi. Ayniqsa raqamlashtirish muhiti tushunchasiga oydinlik kiritamiz. Ta'lim jarayonida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda qo'llaniladigan kompyuter va tarmoqli texnologiyalar raqamlashtirish muhitining asosi hisoblanadi. Bu esa, ta'lim jarayonidagi turli xildagi masalalarni yechishda muhim ro'l o'ynaydi.

"Raqamli muhit", "Raqamli ta'lim muhiti" va "Raqamli ta'limiy sharoit" kabi terminlar ilmiy manbaalarda ishlatiladi. Huquqiy-me'yoriy hujjatlarda ko'p hollarda "Raqamlashtirish ta'lim muhiti" deb ham yuritiladi.

Raqamlashtirish ta'lim muhitida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajriba sinov ishlari 2021-2022 o'quv yillarida Buxoro, Qarshi, Jizzax davlat universitetlarida o'tkazildi.

"Texnologik jihozlar" fanini o'qitish jarayonida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining muhim kasbiy sifatlarini raqamlashtirish ta'lim muhitida rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi.

Tajriba sinov jarayonining shakllantiruvchi bosqichini amalga oshirish jarayonida axborot metodik ta'minot amalga oshirildi. Bu talabalarga yuzaga keladigan qiyinchiliklarni hal qilishda har tomonlama yordam berishga qaratilgan o'zaro bog'liq maqsadli harakatlar,

tadbirlar, ko'rsatmalar majmui sifatida ko'rib chiqilib, o'quv-kasbiy faoliyat davomida o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini belgilashga ko'maklashadi. Shuni ta'kidlash joizki raqamlashtirish sharoitida ishlash uchun bilim, amaliy ko'nikmalar va boshqa faoliyat turlarini o'zlashtirish talabalarining yuqori faolligi va samaradorligi bilan bog'liq. O'z navbatida, pedagoglar maslahatchi sifatida talabalarga fan bo'yicha yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda yordam beradilar. Individual maslahatlar va mashqlar o'tkazildi.

Tajriba sinov ishining asosiy bosqichida ta'lim jarayonini amalga oshirish talabalarga kasbiy vazifa berish orqali uni haqiqiy real vaziyatga tushirishga qaratilgan bo'lib, bu bo'lajak "Texnologiya fani" o'qituvchisiga mustaqil harakatlarning oqilona algoritmini tanlashga va raqamlashtirish sharoitida ishlash uchun shakllangan kasbiy muhim sifatlarni amalda qo'llashga imkon beradi. Bunga ta'lim jarayoni ishtirokchilarining pedagogik hamkorligi (individual, kichik guruhda, juftlik, masofaviy ishlash) orqali erishildi.

Yakunlovchi bosqichda bo'lajak "Texnologiya fani" o'qituvchisining raqamlashtirish sharoitida ishlash uchun kasbiy muhim sifatlarini rivojlantirish jarayonining samaradorligi mezoni sifatida shakllanganlik darajalaridagi o'zgarishlarning ijobiy dinamikasi ko'rib chiqildi.

Biz talabalar yakka tartibda ishlaganda hamda kichik guruhlar ishini baholashda quyidagi xulosalarga keldik.

1. Yakka tartibda ishlashda xar bir talabaga alohida topshiriqlar berildi. Topshiriq natijalari o'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan mezonlar bo'yicha qoniqarli, yaxshi va yuqori darajalarda baholandi.

2. O'qituvchi kuzatuvlar asosida, alohida guruh a'zolarining individual yutuqlarini ham, guruh bajargan umumiy ishni ham baholaydi. Bu ikkala bahoning o'rtacha qiymati natijani beradi.

Bu usul o'qituvchining kuzatish qobiliyatiga juda yuqori talablar qo'yadi.

3. Guruhning alohida a'zolari boshqa barcha guruh a'zolarining individual yutuqlarini baholaydi. Barcha baholarning o'rtacha qiymati har bir kishi uchun alohida individual bahoni beradi.

Bu usul talabalarda o'z-o'zini baholash kompetensiyalarining rivojlanishiga ko'maklashadi va o'qituvchining baholashga muvozanatni ko'rsatadi.

4. Har bir talaba guruhning umumiy natijasi uchun baho oladi. Bu usul adolatsizlik xavfini keltirib chiqaradi, chunki unda individual bajarilgan ish hisobga olinmaydi. Biroq, bu usul shuningdek, hamkorlikdagi ish uchun mas'uliyat hissiyatini ham kuchaytirish mumkin.

5. Guruh o'zini o'zi baholaydi va uni o'qituvchi o'zining bahosi bilan solishtiradi hamda yakuniy natijani chiqarishda 50 % ga hisobga oladi. Bu usul talabalarni baholash bilimdonligiga o'rgatish uchun qo'l keladi.

6. Guruhda ish yakunlangandan so'ng guruh ishi mazmuni yozma ravishda tekshiriladi va buning uchun har bir talaba individual baho oladi.

7. Test topshiriqlari uchun alohida belgilardan olingan va guruhning umumiy natijasi bahosidan olingan o'rtacha qiymat yakunda har bir guruh a'zosi uchun alohida bahoni beradi.

Ikki usul ham aniq sharoitlarni yaratadi, biroq guruhdagi ish jarayonini e'tiborga olmaydi va guruhdagi hamkorlikka xalaqit qilishi mumkin.

Tadqiqot doirasida amalga oshipilgan tajriba-sinov ishlariga jami 142 nafar respondent-talabalar jalb etildi. Shundan 34 nafari Bux DU ning 9-1texas ,9-2texas guruxi talabalari, Qarshi davlat univesrtetidan 42 nafari talaba 019-65 guruh,019-66 guruh,019-130 guruh va Jizzax davlat pedagogika unverstetidan 39 nafari 410-19 guruh, 411-19guruh. Tajriba-sinov ishlari natijalarini qayd etish va umumlashtirish, ularni tahlil etish, bu sohada eksprementlarga metodik ko'rsatmalar bepish va natijalarni xolisona baholash uchun professor-o'qituvchilar bilan pedagogik hamkorlik yo'lga qo'yildi. Olingan natijalar o'qituvchilar tomonidan kuzatilib, baholandi.

Tajriba-sinov ishlarining samaradorligi va natijalarning dinamik o'sishini aniq belgilash maqsadida tajriba ishlariga jalb etilgan 142 nafar respondentlar erkin tanlov asosida ikki guruhga, ya'ni tajriba va nazorat guruhlariga ajratib olindilar. Bunda tajriba guruhlariga 72 nafari, nazorat guruhlariga 70 nafari respondentlar birlashtirildi.

Tanlangan mezonlar orqali aniqlashtirilgan kasbiy muhim sifatlarni shakllantirishda

quyidagi bosqichlarda amalga oshirildi.

➤ Tayyorlov bosqichida bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarining raqamlashtirish ta'lim muhitida ishlash uchun kerakli muhim kasbiy sifatlarni ishlash bo'yicha individual qobiliyati motivatsion emotsional gnostik, jarayonli va o'z-o'zini baholash mezonlar orqali aniqlanib dastur ishlab chiqildi.

➤ Asosiy bosqichda bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarining raqamlashtirish ta'lim muhitida ishlash uchun kerakli muhim kasbiy sifatlarni shakllantirishga oid ishlab chiqilgan dastur bo'yicha "Texnologik ta'lim" yo'nalishida ixtisoslik fanlarini o'qitishda raqamli ta'lim muhitini qo'llab nazariy amaliy, laboratoriya hamda mustaqil ish mashg'ulotlari olib borildi.

➤ Ixtisoslik fanlarini o'qitish raqamlashtirish ta'lim muhiti orqali MOODLE ta'lim tizimida amalga oshirildi.

Yakuniy bosqichda bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchilarining raqamlashtirish ta'lim muhitida ishlash bo'yicha shakllangan muhim kasbiy sifatlarni baxolandi.

Raqamlashtirish sharoitida "Tikuvchilik jihozlari" modulini o'qitishda talabalarning kasbiy muhim sifatlarning rivojlanganligi darajalari har bir mezon ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlandi hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari matematik va statistik usulda qayta ishlendi. Olib borilgan tadqiqot ishlari natijalariga ko'pa talabalarning kasbiy muhim sifatlarning rivojlanganlik darajalari 13% ga ijobiy dinamika kuzatildi. Bu esa bo'lajak "Texnologiya" fani o'qituvchisining raqamlashtirish muhitida talabalarning muhim kasbiy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan biz taklif qilgan metodika, model hamda axborot - metodik ta'minotning samarali ekanligini ko'rsatdi.

"Texnologiya" ta'lim yo'nalishida "Tikuvchilik jihozlari" modulini mazmuni va metodikasi takomillashtirilganligi raqamlashtirish muhitida talabalarning muhim kasbiy sifatlarni rivojlantirishga olib keldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva. Пути повышения эффективности преподавания специальных дисциплин // International conference on science and education.Turkey. ICSEHA.E-Conference Globe -2021. B.72-74
2. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva.Didactical principles of labor education.// Academicia Globe Inderscience Research 2021.154-157.
3. D.K.Mo'minova., D.A. Sayfullayeva., Z.D.Rasulova., D.D. Raimova., "Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash" fani elektron darsligi // O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi guvohnomasi-T. 2021.- №DGU20214299
4. Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna, Sobirova Mahfuza Raxmatilloevna. Preparing students for professional activity on the base of individualized education in the teaching of specialists in higher education institutions. International academic research journal.2022 №1 dekabr. B-283-291
5. Sayfullayeva Dilafroz Ahmadovna, Rustamov Erkin Tohirovich, Rayimova Dilnavoz Dilmurodovna, Kamolova Dilshoda Odilovna.Methodology of using autocad software in developing technical creativity of students.Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 2022
6. Bozorova Munira Shavkatovna Sayfullayeva Dilafruz Axmadovna.UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHDA DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH. Ta'limda innovatsion texnologiyalar.2022.B-7
7. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
8. NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
9. AN Bakhtiyorovna, E Dilsora. Visual Aids, Which Are Used In The Educational Process In The Use Of Didactic Games. The American Journal of Social Science and Education Innovations 3 (31), 540-545
10. Adizova, Nodira, and Uktamova Mohinur. "INTERFAOL MASHQLAR ASOSIDA BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARIDA IJTIMOY KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH." *E Conference Zone*. 2023.
11. Baxtiyorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "FAOL TA'LIM ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL QILISH-TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILISIFATIDA." *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 52-53.

12. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

13. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

14. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

15. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.

16. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

17. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.

18. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.

19. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.

20. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.

21. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.

22. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

O'QUVCHILARNI KREATIVLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Bobomurodova Latofat Elmurodovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) (Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti)

Urokboyeva Sarvinoz Olim qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, "Texnologik ta'lim" yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada texnologiya fani dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning xalq hunarmandchiligiga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun qilinishi lozim bo'lgan tashkiliy va uslubiy ishlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, xalq hunarmandchiligi, badiiy loyihalash, soha, ishlab chiqarish, faoliyat, kompetensiya.

Jahon miqyosida ilmiy-texnikaviy hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarining rivojlanishida olib borilayotgan global o'zgarishlarni harakatga keltiruvchi kuch bu kreativlikdir. Ta'lim sifati bo'yicha "Yevropa Kengashi mamlakatlarining 2020-yilga qadar ta'lim va kadrlarni kasbiy tayyorlash sohasidagi Hamkorlik strategiyasi" aynan innovatsion ta'lim jarayonida kreativ va tizimli fikrlaydigan, tanqidiy mulohaza yurita oladigan, ilmiy dunyoqarashi keng, mustaqil qaror qabul qila oladigan, yuqori malakali va raqobatbardosh, kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga qaratilgan.

Kreativ fikrlash – bu innovatsion (yangi, novator, original, nostandart, noodatiy va hokazo) va samarali (amaliy, natijaviy, tejimli, optimal va hokazo) yechimlarni topish, yangi bilimlarni egallash, tasavvurni ta'sirchan ifodalashga qaratilgan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash jarayonida samarali ishtirok etish qobiliyatidir.

Kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda noodatiy yechim topishga yordam